

**REFLEXÃO SOBRE A SITUAÇÃO GEOLINGUÍSTICA DA PROVÍNCIA DO UÍGE
(ANGOLA)**

REFLECTION ON THE GEOLINGUISTIC SITUATION OF THE PROVINCE OF UÍGE (ANGOLA)

REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN GEOLINGÜÍSTICA DE LA PROVINCIA DE UÍGE (ANGOLA)

RÉFLEXION SUR LA SITUATION GÉOLINGUISTIQUE DE LA PROVINCE D'UÍGE (ANGOLA)

EDUARDO DAVID NDOMBELE

<https://orcid.org/0000-0002-5832-6391>

Doutor. Instituto Superior de Ciências de Educação do Uíge. (Angola)

eduardondombele422@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Dezembro, 2023 | DATA DA ACEITAÇÃO: Abril, 2024

RESUMO

O presente trabalho pretende descrever a situação geolinguística da província do Uíge, província situada a norte de Angola. Para essa pesquisa descritiva, em primeira instância delimitamo-la em torno do tema exposto, posteriormente, seleccionamos a bibliografia relevante que nos auxiliou a redigir este artigo. A presente pesquisa é de carácter bibliográfico, e, considerou a leitura, análise e discussão de diversas obras com o objectivo de apresentar aos leitores as suas implicações na aprendizagem da Língua Portuguesa. Em debate sobre o assunto, baseando-nos nas teorias cultolinguísticas, analisamos a situação geolinguística em virtude de muitos munícipes desta província não possuírem o português como a sua Língua Materna ou como sua principal língua de comunicação em contexto familiar.

Palavras-chaves: Geolinguística; Uíge; Ensino/aprendizagem; Português.

ABSTRACT

The present work aims to describe the geolinguistic situation of the province of Uíge, located in the north of Angola. For this descriptive research, we first delimited it around the expressed theme and selected the relevant bibliography that helped us write this

article. This research is of a bibliographic nature and considered the reading, analysis and discussion of several works by Uíge, whose objective is to present to readers their implications for learning the Portuguese language and debate the subject. Based on cultulinguistic theories, we analyzed the geolinguistic situation due to the fact that many residents of this province do not have Portuguese as their mother tongue or as their main language of communication in a family context.

Keywords: Geolinguistics; Uíge; Teaching/learning; Portuguese

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo describir la situación geolingüística de la provincia de Uíge, ubicada en el norte de Angola. Para esta investigación descriptiva, primero la delimitamos en torno al tema expresado y seleccionamos la bibliografía relevante que nos ayudó a escribir este artículo. Esta investigación es de carácter bibliográfico y consideró la lectura, análisis y discusión de varios trabajos, cuyo objetivo es presentar a los lectores sus implicaciones para el aprendizaje de la lengua portuguesa en un debate sobre el tema basado en teorías cultulinguísticas, analizamos la geolingüística. Situación debida a que muchos residentes de esta provincia no tienen el portugués como lengua materna ni como principal lengua de comunicación en el contexto familiar.

Palabras clave: Geolingüística; Uíge; Enseñanza/aprendizaje; Portugués.

RESUMÉ

Le présent travail vise à décrire la situation géolinguistique de la province d'Uíge, située au nord de l'Angola. Pour cette recherche descriptive, nous l'avons d'abord délimitée autour de la thématique exprimée et sélectionné la bibliographie pertinente qui nous a aidé à rédiger cet article. Cette recherche est de nature bibliographique et a considéré la lecture, l'analyse et la discussion de plusieurs ouvrages, dont le but est de présenter aux lecteurs leurs implications pour l'apprentissage de la langue portugaise dans un débat sur le sujet basé sur les théories cululinguistiques, nous analysons la géolinguistique situation due à De nombreux habitants de cette province n'ont pas le portugais comme langue maternelle ou comme langue principale de communication dans un contexte familial.

Mots clés : Géolinguistique; Uíge; Enseignement/apprentissage; Portugais.

INTRODUÇÃO

Para a feitura deste trabalho, o foco motivacional, ou, dito de outra forma, o problema de pesquisa, alicerça-se no seguinte: dificuldades por parte das crianças que vivem fora das zonas urbanas que têm a Língua Portuguesa como Língua Segunda cujas manifestações evidenciam-se na exploração de ideias, quer de forma oral ou escrita. A Língua Portuguesa é Língua Segunda para muitas crianças dos dezasseis (16) municípios da província do Uíge. A mesma é aprendida formalmente no espaço escolar, deste modo, julgamos ser a tarefa das autoridades ligadas ao sector da educação desenvolver habilidades de comunicação para que a aprendizagem da Língua Portuguesa, língua de comunicação e oficial dos angolanos tenham a velocidade desejada no processo de aprendizagem.

Objectivo principal deste trabalho passa por uma reflexão da situação sociolinguística dos falantes da Língua Portuguesa como Língua não Materna em contexto multilingue. Além desta reflexão, o estudo pretende propor saídas face ao problema levantado no contexto educacional, sugerindo como o falante de Língua Portuguesa em contexto bilingue pode mobilizar recursos teóricos e práticos que poderão concorrer para desenvolver as competências linguísticas, ou seja, os saberes linguísticos através de construção de frases gramaticalmente correctas.

A metodologia que presidiu esse artigo é do tipo bibliográfico que visa realizar um estudo da arte. De acordo com Sousa; Oliveira, Alves (2021,), citados por Kialanda e Timbane (2003), a pesquisa bibliográfica baseia-se no estudo da teoria já publicada. Assim, é fundamental que o pesquisador se aproprie do domínio da leitura do conhecimento e sistematize todo o material que está sendo analisado.

O presente artigo comporta seis (6) secções. A primeira apresenta a localização geográfica do Uíge, sua origem etimológica e a sua população. Seguem-se, depois, os seguintes itens: Migração dos Bakongo, situação etnolinguística dos bakongo, conceito de língua, a influência do lingala na província do Uíge, caracterização do Português no Uíge, e o trabalho termina com as considerações finais.

1. UÍGE: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA, ORIGEM E POPULAÇÃO

A província do Uíge está localizada o norte de Angola, há cerca de 300 quilómetros da capital Luanda. A cidade do Uíge, fundada em 1917, antigamente, era designada pelos portugueses de Vila de “Carmona”, isto é, da década 50 até ao limiar da Independência

Nacional, em 1975, em honra ao capitão com o mesmo nome. Uíge, sendo uma província produtora de café, o seu desenvolvimento esteve durante muito tempo ligado à instalação de muitas fazendas de café, por isso, é conhecido até aos dias de hoje como a cidade de bago vermelho. Com uma extensão superficial de 58.698 km², com uma população de cerca de 1.662.047¹ de habitantes, a província possui dezasseis (16) municípios e trinta e uma (31) comunas, conforme o quadro abaixo.

Tabela 1 - Divisão administrativa do Uíge

<i>Município</i>	<i>Comuna</i>
<i>Uíge</i>	-
<i>Alto Cauale (Kangola)</i>	<i>Bengo, kaiongo</i>
<i>Ambuíla</i>	<i>Kipedro</i>
<i>Bembe</i>	<i>Lukungu e Kimari</i>
<i>Bwenga</i>	<i>Bwega Sul, kuilo Camboso</i>
<i>Bungo</i>	-
<i>Milunga</i>	<i>Macocola, Macolo, Massau</i>
<i>Damba</i>	<i>Nsosso, Camatambo, Lêmboa, Petecusso</i>
<i>Makela do Zombo</i>	<i>kibocolo, Béu, Sakandica, kuilo Futa</i>
<i>Mukaba</i>	<i>Wando</i>
<i>Negage</i>	<i>Dimuka e Kisseke</i>
<i>Puri</i>	-
<i>Kimbele</i>	<i>kwango, Ikoka, Alto Zaza</i>
<i>Kitexe</i>	<i>Aldeia Viçosa, kambamba, Vista Alegre</i>
<i>Sanza Pombo</i>	<i>Alfândega, Kuilo Pombo e Uamba</i>
<i>Songo</i>	<i>Kinvuenga</i>

Fonte: Própria

A cidade do Uíge foi fundada sob-regência do capitão-mor do Bembe, Manuel José Pereira, a 1 de Julho de 1917. A origem do seu nome, Uíge, tem variadíssimas interpretações. Por isso, tem-se encontrado grafias diferentes em relação a esse topónimo em mapas, prontuários, enciclopédias e em certos documentos: Uíje ou ainda Wizi, essa última grafia dá significado à palavra *Wizidi* em kikongo traduzido por chegada. Relativamente a essa problemática, muitos bantuistas defendem a ideia do uso da gráfia

¹Dados do INE (2018) In [https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uíge\(província\)&oldid=57763481](https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uíge(província)&oldid=57763481). Consultado 26/10/2020

Uíje ou Wizi, uma vez que em kikongo o “ge” não tem o mesmo valor de “ge” em Língua Portuguesa, mas sim “gue”. Assim sendo, Uíje com “ge” teria o som equivalente a Uígue de kikongo.

Quanto à economia, a província do Uíge tem como base a agricultura, produzindo quase tudo que cresce nas zonas tropicais, nomeadamente, café, cana-de-açúcar, citrinos (laranjas, tangerinas, limões), arroz, ginguba, bananas, mandioca, abacates, ananás, batata rena e doce, mamões, maracujá, etc. Relativamente à fauna e a flora, a província do Uíge, é uma região de caça abundante, de uma maneira geral, verifica-se por toda parte um pouco de cada espécie de animais. Quanto a flora, o Uíge possui grandes zonas florestais e bastante arborizada, extensões de mata com árvores para a produção de madeira.

2. MIGRAÇÃO DOS BAKONGO

A província do Uíge pertence ao grupo bakongo, sua principal língua de comunicação é o Kikongo. Importa lembrar que o grupo etnolinguístico bakongo localiza-se no norte de Angola, precisamente nas províncias de Cabinda, Zaire e Uíge. Esse grupo é transfroteiriço encontra-se também nas repúblicas do Congo Kinshasa e Congo Brazzaville.

O termo bakongo é plural, o singular de bakongo é nkongo ou mukongo. Esse funcionamento é baseado nas línguas bantu, grupo linguístico ao qual pertence a língua kongo. O prefixo " **Mu** -" e " **Ba** -" referem-se a " pessoas ", singular e plural, respectivamente.

Os bakongo ocupavam o vale do rio Congo em meados do século XIII e formaram o reino do Congo, que, até à chegada dos portugueses, no fim do século XV, era forte e unificado. Sua capital, M’banza Kongo, situava-se na actual na província do Zaíre.

Na visão de sociólogo João Nzatuzola (1996), após a conquista de Independência, em 1975, notou-se o regresso maciço das populações angolanas exiladas no ex-Congo-Belga (Zaire) e seus descendentes a Angola e sua instalação nas suas respectivas províncias de origem, e, alguns terão avançado até Luanda, por via aérea, e, outros, por via terrestre, partindo de vários pontos fronteiriços como Noqui, Luvo, Kimpangu, Kimbata, Maquela do Zombo, etc.

Convém realçar que as províncias de Cabinda, Zaire e Uíge faziam parte do antigo reino do Kongo, que foi dividido na histórica Conferência de Berlim, em 1885, entre as potências colonizadoras belgas, francesas e portuguesas. O que explica hoje a presença dos bakongo no sul do Gabão ao sul e oeste do Congo e RDC e norte de Angola fundamentalmente. Essa divisão arbitrária, que afectou uma mesma entidade étnica, não impediu que as respectivas populações atravessassem as fronteiras traçadas a qualquer momento, visitar parentes e fazer comparação de tratamento entre os diferentes tipos de colonização a que foram submetidas. A emigração de bakongo de Angola em direcção mais ao norte do ex-Congo-Belga (Zaire) e Congo-Brazaville permite-nos entender os motivos destes movimentos devido às facilidades que lá encontravam em relação à política colonial portuguesa. Ainda na perspectiva do mesmo autor, por influência sociocultural da longa estadia e permanência de muitos bakongo no ex-Congo Belga, muitos angolanos aprenderam as línguas faladas naquele espaço como é o caso da língua Lingala .

Os bakongo que avançaram directamente para Luanda, foram mais hábeis e engenhosos criaram novos bairros: Mabor, Petrangol, Rocha Pinto e Palanca.

De acordo com Perreira (2016), os bakongo transformaram os seus quintais em Luanda como um espaço importante onde ocorrem reuniões familiares, as chamadas sentadas, que configuram um espaço de debate e mediação de conflitos. A resolução de conflitos são realizadas nestes espaços, os casamentos e os óbitos, mas também casos de suspeita e acusação de feitiçaria. O *camalongo*, a cerimónia do casamento kongo tradicional, é um dos exemplos mais interessantes no qual se observam práticas cujos significados costumam ser atribuídos a espaços públicos.

3. SITUAÇÃO ETNOLÍNGUISTICA DOS BANKONGO DO UÍGE

A estrutura morfológica do glossónimo Kikoongo é o prefixo nominal **Ki-** e a raiz – **koongo**. Se colocarmos o prefixo **um** - no espaço estrutural do prefixo nominal **Ki-** obtemos o etnónimo **mukoongo**. O plural de **mukoongo** é bakoongo, ou akoongo em certas variantes. A raiz koongo acoplada a zero prefixo nominal, corresponde com o

topónimo Koongo, que é o nome do estado pré-colonial conhecido como o Reino do Koongo (Lussakalalu 2005).²

Em Angola, a zona da sua difusão abrange as províncias de Cabinda, Uíge, Zaíre e parte do nordeste da província do Bengo. A língua Kikongo faz fronteiras com as seguintes línguas:

- A sul e sudoeste: Kimbundo
- A este: Cokwe

São variantes da língua kikongo as seguintes:

1. Kiinji;
2. Kikoci;
3. Kikwakongo;
4. Kimboma;
5. Kinzenge;
6. Kihungu;
7. Kinsoso;
8. Kipaka;
9. Kipombo;
10. Kisikongo;
11. Kisolongo;
12. Kisuku;
13. Kisundi;
14. Kivili;
15. Kiwoyo;
16. Kiyaka;
17. Kiyombe;
18. Kizombo.

² Se acoplar o prefixo nominal mu- e o seu plural ba- às raízes –zoombo, nsooso e –mbeembe, obtêm-se os etnónimos muzoombo, munsooso e mumbeembe, assim como as suas respectivas formas do plural que são bazoombo, bansooso e bambeembe. Acoplando às raízes o prefixo nominal ki-, formam-se os glossónimos kizoombo, kinsoso e kimbeembe.

Também existem etnónimos e glossónimos que não derivam de raízes que correspondam com quaisquer topónimos.

Retomando Lussakalalu (2005 p. 12), falar Kikongo significa falar uma das suas variantes designadas por um glossónimo próprio: Kizoombo, Kisolongo, Kinsooso, Kimbeembe, etc. Mas pode se considerar que alguns dos muitos glossónimos dentro do grupo kikongo denotem línguas. Neste caso, Kikoongo seria o nome de um grupo de línguas, pois, não existe um critério linguístico seguro para se distinguir entre língua e variante de língua. O quadro abaixo é uma demonstração duma ínfima fracção dos glossónimos possíveis em Kikongo.

Tabela n: 2 - Os glossónimos

Etnónimos e glossónimos

	Raízes	Singular	Plural	
Raízes sem com prefixo tornam Topónimos	-koongo	Mukoongo	Bakoongo	Kikongo
	-zoombo	Muzombo	Bazoombo	Kizoombo
	-nsooso	Munsooso	Bansooso	Kinsooso
	-Mbeembe	Mumbeembe	Bambeembe	Kimbeembe
	-Solongo	Musolongo	Basolongo	Kisolongo
	-ndibu	Mundibu	Bandibu	Kindibu

Fonte: Lusakalau (2005).

Do ponto de vista linguístico, Uíge é uma sociedade plurilíngue, pois, convive com muitas línguas: Kikongo, Língua Portuguesa, Kimbundu, e Lingala. Esse fenómeno faz com que Uíge seja uma sociedade dinâmica no que concerne ao processo comunicativo entre as pessoas.

Sendo a língua uma construção social, é difícil estudá-la fora do seu contexto social. Isso acontece porque vários traços culturais são interpretados dentro da língua. Para Câmara (1955), a língua é o resultado dessa cultura, ou sua sùmula, é o meio para ela operar, é a condição para ela subsistir. Desta forma Câmara afirma que:

- 1) A língua é parte da cultura; 2) É, porém, parte autónoma, que se opõe ao resto da cultura; 3) Explica-se, até certo ponto, pela cultura e, até certo ponto, explica a cultura; 4) Tem, não obstante uma individualidade própria, que deve ser estudada em

si; 5) Apresenta um progresso que é o seu reajustamento incessante com a cultura; 6) É uma estrutura cultural modelo, que nos permite ver a estrutura menos nítida, imanente em outros aspectos da cultura (CÂMARA, 1955pp 58-59).

Conforme aponta Machado (2013, p.17), “a ideia de cultura foi primeiramente desenvolvida na Grécia, e o termo denominado foi *paideia*. Esta se define como a acção pela qual o homem realiza sua verdadeira natureza, desenvolvendo a filosofia e a consciência da vida em comunidade”.

Além disso, o autor já referenciado esclarece que com o desenvolvimento da sociedade, em geral, o termo cultura foi-se modificando e, no final do século XVIII, o termo germânico *Kultur* era empregado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa *civilization* referia-se às conquistas materiais de um povo.

Na perspectiva de Harmers e Blanc (2013, p.89), “cultura é uma entidade complexa que compreende uma série de sistemas simbólicos, incluindo: conhecimentos, normas, valores, crenças, língua, arte, costume, hábitos e habilidades aprendidas por indivíduos enquanto membros de uma dada sociedade”.

Conforme defendem Harmers e Blanc (2013), o conceito de cultura proposto por Tylor tem sido trabalhado continuamente por diversos teóricos, por exemplo, insistem que “cultura não é apenas uma configuração de comportamentos aprendidos, mas também todos os significados simbólicos que se encontram atrelados à determinada cultura. Além disso, os componentes de cultura são transmitidos de membro para membro em uma sociedade e então, compartilhados entre eles”.

Como resume Machado (2013 p.24), o conceito de cultura pode ser relacionado aos seguintes pontos:

A cultura determina o comportamento do homem ou da criança e justifica suas realizações;

O ser humano age de acordo com os seus padrões culturais, sendo seus instintos parcialmente anulados ao longo do processo evolutivo por que passa; A cultura é um meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos, para tanto, ao invés de modificar o seu aparelho biológico, o homem altera o seu aparelho super-orgânico; Ao adquirir cultura, o homem passou a depender muito mais do aprendizado do que de atitudes geneticamente determinadas; A cultura determina o comportamento humano e a sua capacidade artística ou profissional; A cultura é um processo

acumulativo, resultante de toda experiência histórica das gerações anteriores;

4. REVISITANDO O CONCEITO DE LÍNGUA

Ferdinand de Saussure, professor da Universidade de Genebra, durante a ministração das suas aulas entre 1907 e 1911, produziu a obra que o celebrizou, o *Cours de linguistique générale*, publicado pela primeira vez em 1916. Seus alunos, os suíços Charles Bally e Albert Sechehaye, usando os cadernos dos demais colegas, compilaram o pensamento do mestre, a partir das anotações das aulas e das notas pessoais de Saussure a que tiveram acesso, com o objectivo de apresentar ao mundo o pensamento do seu professor sobre a língua e linguagem.

Para Saussure, a língua não é nada mais que um sistema de valores puros. O linguista apresenta sua teoria, enfocando a língua como um facto social, produto da colectividade, que estabelece os valores desse sistema através da convenção social, sobre a qual o indivíduo não teria nenhum poder para perceber que a língua não é senão um sistema de valores. O linguista parte da análise de dois de seus aspectos básicos, as idéias e os sons. (Rodrigues, 2008). Destacaremos o legado de Saussure, a dicotomia elencado em Sincronia vs. Diacronia; Língua vs. Fala; Significante vs. Significado; e Sintagma vs. Paradigma.

Contudo, para o presente artigo, interessa mais a dicotomia Língua vs Fala. Para Saussure (2010), a língua não constitui, pois, uma função do falante, é o produto que o indivíduo regista passivamente; não supõe premeditação, e a reflexão nela intervém somente para a actividade de classificação. Por sua vez, a fala é, ao contrário, um acto individual de vontade e inteligência, no qual convém distinguir: primeiro, as combinações pelas quais o falante realiza o código da língua no propósito de exprimir o seu pensamento pessoal; segundo, o mecanismo psicofísico que lhe permite exteriorizar essas combinações. (Saussure, 2010).

Para Pêcheux (1997), a separação entre língua e fala é uma demonstração de que a fala é um acto individual de vontade e inteligência, colocando o conceito filosófico de sujeito livre à espreita, como elemento necessário ao sistema da língua. Assim, o sistema de signos que é a língua só pode se perpetuar com a existência de um sujeito livre que possa falar.

5. CARACTERIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO UÍGE

Na Província do Uíge, além da Língua Portuguesa como língua de comunicação de abrangência nacional, estão presentes também as línguas bantu como: Kikongo, Kimbundu e Lingala. Nesse contexto, o uso dessas línguas em simultâneo com a Língua Portuguesa por partes das crianças em idade escolar, acaba por influenciar a aprendizagem da Língua Portuguesa desses alunos, sobretudo nas zonas rurais.

Os alunos das zonas não-urbana do Uíge, encontram-se numa encruzilhada onde vislumbram a norma-padrão do português europeu pelas instituições, ensinada nas escolas, carregando, em alguns contextos, a variedade do Português local. Nota-se que muitos alunos aprendem o Português na escola e o Português desses alunos sofre uma influência da Língua Materna e das suas culturas.

Para os alunos que já chegam à escola com algum conhecimentos da Língua Portuguesa, referimo-nos aos das zonas urbanas, por exemplo os alunos do município do Uíge e Negage, trazem consigo um Português com características próprias, um Português que não se conforma às normas da variedade europeia.

O ensino da Língua Portuguesa no Uíge está inserido no contexto de falantes bilinguee ou trilingues, isto explica o porquê, desde muito cedo, os usuários da mesma língua têm encontrado muitas dificuldades.

Nota-se que a Língua Portuguesa continua a ser a única língua de ensino em toda extensão do território nacional de Angola, da iniciação ao Ensino Superior, pese embora, em algumas zonas e escolas, hajam tendências para o ensino bilingue, isto é, envolvendo a Língua Portuguesa e línguas locais no processo de ensino, como é notório em zonas fronteiriças da província do Uíge.

Essa situação é o corolário das políticas linguísticas presentes no nosso sistema de ensino, tal como descreveu Cacumba (2020) na sua investigação, onde apresenta a tipologia da política linguística oficial em África. O autor esclarece que, após as suas independências, os países podem ser agrupados em três categorias: Política Linguística Endoglótica; Política Linguística Mixoglótica e Política Linguística Exoglótica. Na Política Linguística Endoglótica, a língua indígena nacional é a única língua oficial do país. Este é o caso dos países como Argélia, Egipto, Mauritânia, Marrocos, Sudão e Tunísia, Etiópia e Tanzânia. Na Política Linguística Mixoglótica, a língua nacional e uma língua estrangeira são cooficiais do país. Como exemplo temos a África do Sul, Botswana, Burundi, Chade, Lesotho, Malawi, Quénia, Ruanda, Seychelles, Somália e Swazilândia. Na Política Linguística Exoglótica, a língua estrangeira é a única língua oficial, por exemplo, Angola,

Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camarões, Comores, Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Ilhas Maurícias, Malí, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Sahara Ocidental, Senegal Libéria, Serra Leoa, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe.

Em Angola, seguiu-se a política linguística exoglótica, após a Independência do país, a 11 de Novembro de 1975, institucionalizando-se a Língua Portuguesa como língua oficial, em vez de optar pela protecção, promoção e desenvolvimento da diversidade linguística e cultural (Cacumba, 2020).

A Constituição da República de Angola não pode oficializar uma só língua, deixando à margem as línguas africanas faladas pela grande maioria dos angolanos. Precisamos enfrentar esta situação com firmeza, se realmente queremos uma sociedade justa linguisticamente falando. A Constituição da República da África do Sul não exagerou ao oficializar onze (11) línguas, pois estava respondendo ao contexto sociolinguístico do país. (Kialanda e Timbane, 2023).

6. A INFLUÊNCIA DO LINGALA NA PROVÍNCIA DO UÍGE

A língua Lingala é considerada uma das grandes línguas bantu, falada na RDC e no Congo Brazzaville, serve como língua franca em Angola e na República Centro Africana. Esta língua tem a génese numa língua chamada Bobangui, a mesma era a língua comum dos comerciantes, depois da ocupação e exploração da actual região do Congo, ela tornou-se mais expandida por intermédio do colonizador que também foi obrigado a aprender a mesma para facilitar o contacto. Por um tempo, o colonizador precisou fundar uma língua que facilitasse a comunicação entre o colonizador e o colonizado dentro do território no processo de evangelização e administração, chamando o novo dialecto de bangala para distingui-la do bobangui.

Sobre a origem etimológica de Lingala, Kialanda e Timbane (2023), citando Meeuwis (2001), afirmam que o nome “lingala” provém da pidginização da língua Bobangi (conhecida como lobamgi ou kibangi ou kuyanzi), língua nativa das regiões de Kwa e Irebu, localizada nas margens do rio Congo. Esse processo de pidginização ocorreu entre 1882 a 1890. Tendo sido influenciada pelas línguas Kiswahili e Kikongo, a Lingala passou a ser conhecida como “língua do rio”, ou ainda Bangala (nome utilizado a partir de 1884). O Bangala passou a ser conhecido como Lingala devido ao prefixo gramatical **li-** (classe 6), cujo plural é **ba-**). O nome do grupo étnico era chamado –ngala, tendo sido

acrescido o prefixo **li-** utilizado nas línguas bantu para indicar o nome da língua, acabando por ficar Lingala.

Quanto ao impacto e uso de Lingala em Angola, recorreremos ao trabalho da Penha (2023) que aborda a língua Lingala em contexto angolano. Lingala é falada em países vizinhos e penetrou no território angolano em meados do século XX. Por razões geopolíticas, é falada por mais de 95 milhões de habitantes como Língua Materna, na República Democrática de Congo e na República do Congo-Brazaville, e cerca de 50 milhões como Língua Segunda, ou Língua Estrangeira, na República Centro Africana, parte da República de Camarões, Gabão, Kenya e Angola. Essa língua faz parte da grelha de comunicação a nível da Rádio Nacional de Angola.

A Lingala, apesar de ser proveniente dos congos, é Língua Materna para populações angolanas, especialmente aquelas que moram nas regiões de fronteira com os congos e que estabelecem relações de comércio e de familiaridade com os cidadãos estrangeiros. Não se pode descartar a presença da Lingala em Angola, não se pode “tapar o sol com a peneira”, porque é uma língua viva, presente na vida dos angolanos, desenvolvendo actividades importantes em diversos setores da sociedade. Embora o INE (2016) não tenha apresentado dados da Lingala, é evidente o facto de que existem muitos angolanos e estrangeiros falando Lingala e ensinando aos seus filhos como Língua Materna. Desta forma, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (1996), no seu Artigo 7º, afirma que todas as línguas são a expressão de uma identidade colectiva e de uma maneira distinta de apreender e descrever a realidade, pelo que devem beneficiar-se das condições necessárias para seu desenvolvimento em todas as funções. (Penha, 2023, p.33). O que acontece na zona norte e, em particular no Uíge, com maior incidência nas zonas fronteiriças revela que a Lingala ocupa um lugar de maior destaque entre o Português e o Kikongo. Em certos casos, ela é considerado como Língua Materna de alguns falantes.

A situação do uso da Lingala no Uíge é apenas um reflexo do impacto dessa lingua em outras localidades de Angola, a título de exemplo, em Malanje, a Língua Portuguesa encontra-se em risco de perder o seu estatuto de língua de comunicação entre as crianças e adolescentes que, cada vez em maior número, vão à escola no país vizinho. O problema é particularmente agudo no município de Marimba, onde o Português está a ser substituído pela Lingala.³

³ <https://www.voaportugues.com/a/1%C3%ADngua-portuguesa-perde-terreno-em-territorio-angolano-junto-%C3%A1-fronteira-da-rdc/5076223.html>. Consultado, 25/12/2023

Os estudos de Kialanda e Timbane (2023) relativamente à Lingala, demonstraram que a mesma já tem requisitos para um possível reconhecimento das autoridades angolanas. A língua Lingala, em Angola, já possui requisitos para o reconhecimento da oficialidade, até porque ela é nacional angolana. Todas as línguas africanas faladas em Angola (incluindo o Português) são línguas nacionais. A nacionalidade do Português é gerida pelo art.º 19, no inciso 1: “A língua oficial da República de Angola é o Português.” O direito de falar a sua Língua Materna é um direito justo e previsto na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (1996) no seu art.º 35.º no qual se lê: “todas as comunidades linguísticas têm direito a decidir qual deve ser o grau de presença da sua língua nos meios de comunicação do seu território, tanto nos locais tradicionais como nos de maior difusão e de tecnologia mais avançada, independentemente do sistema de difusão ou de transmissão utilizado (p.91).

Fica lançado aqui o repto para uma possível consulta popular começando nas zonas fronteiriças de Angola, passando por algumas zonas urbanas como Uíje, Cabinda, Zaire e Luanda, se a Lingala tem ou não tem preferência dos angolanos. Por isso, auguramos que o próximo censo populacional a ser realizado em Angola considere com seriedade esse factor ligado às línguas. Face a esse dilema questiona-se que Políticas Linguísticas o Estado tem diante do número crescente de falantes de Lingala em Angola?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo abordou a realidade geolinguística da província do Uíge em contexto escolar e social, onde é perceptível a concorrência entre a Língua Portuguesa e as línguas Kikongo, Kimbundu e, em alguns casos, com a Lingala. Debate-se a influência da Política Linguística e sugerem-se caminhos para a educação bilíngue, tendo em conta a realidade das crianças desta parcela do território, sobretudo dos municípios fronteiriços e zonas rurais. Essas crianças, geralmente, falam apenas o Português quando estão na escola e com o professor. Isso faz com que sintam dificuldades enormes na aprendizagem do Português como disciplina transversal.

O Artigo começou por descrever a localização geográfica do Uíge, sua origem bem como a sua população. O artigo discutiu a problemática de emigração dos bakongo para as duas repúblicas vizinhas de Angola, Congo- Brazaville e RDC.

Ao tratar do conceito de língua recorreu-se a Ferdinand de Saussure, o pai da Linguística Moderna, colocando em destaque uma das suas dicotomias (Língua/Fala), fez-se também uma caracterização da situação do Português, mormente em contexto escolar e, por fim,

o artigo abordou também a influência da Lingala dentro do nosso mosaico cultural. Ao Português no Uíge é conferido um carácter singular pela ideologia que motiva os seus usos e não somente pelas suas inovações linguísticas, pois, em Angola, o Português foi adoptado como língua oficial. Sob o ponto de vista ideológico, o Português é também concebido como símbolo de unidade nacional, transcendendo, assim, no discurso oficial a sua conotação de língua colonial.

No Uíje, uma boa parte dos habitantes são bilingues. Falam geralmente Kikongo e Português, em zonas fronteiriças o perfil de muitos habitantes é trilingue falam o Português, Lingala e Kikongo.

É preciso criar uma consciência político-educacional para que a educação bilingue seja vista numa perspectiva dos direitos humanos. A província do Uíje é um caso típico de uma localidade linguisticamente heterogénea, onde coexistem diversas línguas, nomeadamente, línguas locais, ou seja, nacionais, de raiz bantu, faladas pela maioria da população, Português e Lingala, diversas línguas estrangeiras e, ainda, outras línguas de emigrantes oriundos do continente asiático e/ou seus descendentes. Dada a dificuldade habitual em estabelecer fronteiras linguísticas e os agrupamentos dialectais, a identificação das línguas autóctones revela-se uma tarefa complexa.

As línguas locais são amplamente usadas na comunicação quotidiana, nas zonas rurais, quase exclusivamente, e nas urbanas, juntamente com o Português. Não se lhes reconhece nenhum estatuto oficial explícito, embora inúmeros discursos oficiais se refiram à sua importância, principalmente na sua condição de repositórios da herança cultural. Em decorrência desta situação, nota-se que nenhuma das línguas ditas nacionais cobre todo o território nacional, sendo, por isso que não se oficializou até a presente data, na Assembleia Nacional, nenhuma língua africana de origem angolana além do Português, apesar de não ser falado por todos os angolanos.

A guisa de conclusão, estamos convictos de que o objectivo definido para este trabalho foi atingido. Estamos conscientes de que o trabalho não está totalmente terminado, apresenta aberturas que podem e devem ser preenchidas por meios de futuras pesquisas ou por meio de outras reflexões sobre o tema apresentado.

BIBLIOGRAFIA

Cacumba J; *Competências de Literacia Académica Bilingue Português/Inglês dos Graduando em Ensino da Língua Inglesa em Angola*. Tese de doutoramento Universidade de Minho. Portugal. 2020.

Camara, M. *Língua e cultura*. Letras. Lisboa v. 4, p. 51-59, 1955.

Cardoso, S. A. *Geolinguística: Tradição e Modernidade*. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

Fernandes, J & Ntondo, Z. *Angola povos e línguas Angola povos e línguas*. Luanda editorial nzila. (2002).

Ferraz, M. J *Ensino da Língua Materna. (coleção) O Essencial Sobre Língua Portuguesa*. Luanda: Editorial Nzila. 2007.

Gomes, S. F. *Relações entre língua oficial e línguas locais na escola: como as crianças de aldeias de Cabinda /Angola aprendem o português e em português* (dissertação de mestrado). Belo Horizonte: FaE/UFMG.2014.

Lusakalalu, P. *Unidades Glossonímicas: Contribuição para um estudo da diversidade linguística de Angola e Namíbia*. Luanda, Editora Nzila.2005.

Kialanda, K. e Timbane.A. *A Língua Lingala como língua nacional, internacional, de identidade e da cultura angolana: política linguística crítica*. Ebook As línguas africanas e o português na África lusófona: reflexões, descrições e políticas de ensino. Belem, home, 1.ed 13, nº 1, p. 83-99. 2023.

Miguel, M.H *Dinâmica da pronominalização no português de Luanda*. Luanda, Mayamba Editora, 2014.

Mingas, A. A. *Interferência do Kimbundo no Português falado em Luanda*. Lwanda. Luanda: Edições Chá De Cachinde. 2000.

Mudiambo, Q. *Estudos linguísticos sobre a lexicologia e a lexicografia de Aprendizagem (Aplicada) ao Estudo da Língua Portuguesa*. Lisboa: Edições Calibri. 2014.

Nzatuzola, J. *Aspectos de algumas características e manifestações de migrações em Luanda*. Congresso Português de sociologia, 2016.

Undolo, M. *A Norma do Português em Angola: Subsídios para o seu Estudo*. Caxito, ESP-Bengo. 2016.

Pêcheux, M. *Análise Automática do Discurso (AAD-69) in Gadet, F. (org.). Uma Introdução à Obra de Michel Pêcheux*. 3ª Ed. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1997.

Penha, M. *A cultura e a língua Lingala em contexto angolano: (des) fronteiras linguísticas*. Unilab, 2023.

Pereira, L. *Religião e parentesco entre os bacongo de . Luanda*. Afro-Ásia, v. 47, p.11-41. 2013.

Rodrigues, V. *Saussure e a definição da língua como objeto de estudos*. Revel. Edição especial n. 2, 2008.

Quivuna, M. *Introdução aos Estudos Linguísticos*. Uíge, Gráfica Lux.2010

Zau, F. *Angola: Trilhos para o Desenvolvimento*. Universidade Aberta: Lisboa.2020

Saussure, F. *Curso de Linguística Geral*. 32ª edição. São Paulo: Editora Cultrix, 2010.